

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
256 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

TURKISTON O'LKASIDAGI MADRASALAR HOLATI XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA

Lukashova Natalya Mixaylovna

Tarix fanlari nomzodi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya: Arxiv materiallariga asoslangan ushbu maqolada Turkiston o'lkasidagi madrasalarning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olingan davrdagi o'quv va moliyaviy ahvoli tasvirlangan. Turkistonning uchta viloyati – Sirdaryo, Samarqand va Farg'onada musulmonlarning ta'lim muassasalari soni haqida statistik ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, mustamlaka ma'muriyatining o'zbek va boshqa Turkiston xalqlariga nisbatan ta'lim-tarbiya sohasida olib borgan siyosatining mazmun-mohiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Turkiston viloyati, madrasa, dunyoviy fanlar, mustamlakachilik boshqaruvi, vaqflar, maorif, jadidlar.

Abstract: The article on the basis of archival materials presents a description of the educational and financial situation of the madrasah of the Turkestan Territory, during its conquest by tsarist Russia. Statistical information is given on the number of Muslim educational institutions in three regions of Turkestan: Syrdarya, Samarkand and Ferghana. The essence of the policy pursued by the colonial administration in relation to the Uzbek and other peoples of Turkestan in the field of education is analyzed.

Keywords: Turkestan Territory, madrassas, secular sciences, colonial administration, waqfs, enlightenment, jadids.

Аннотация: В статье на основе архивных материалов представлена характеристика учебного и финансового положения медресе Туркестанского края, в период его завоевания царской Россией. Даны статистические сведения о количестве мусульманских учебных заведений в трех областях Туркестана: Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской. Проанализирована сущность политики, проводимой колониальной администрацией в отношении узбекского и других народов Туркестана в области образования.

Ключевые слова: Туркестанский край, медресе, светские науки, колониальная администрация, вакуфы, просвещение, джадиды.

KIRISH

Bilim va dunyoviy fanlar davlatning suveren qudrati, madaniyati hamda ma'naviy-axloqiy salohiyatini sivilizatsiyalashgan mamlakatlar darajasida qo'llab-quvvatlaydigan qudratli omillardir. Bunday salohiyatni rivojlantirish bevosita ta'lim tizimining samaradorligi va davlatda ilm-fan ravnaqi uchun yaratilgan sharoitlarga bog'liq.

19-asr o'rtalarida O'rta Osiyo Rossiya tomonidan bosib olinmasdan avval, bu hududda ta'lim faqat konfessiyaviy ta'lim muassasalari tomonidan taqdim etilgan. Ularning tizimi asrlar davomida shakllanib kelgan bo'lib, fan va madaniyatning rivojlanishi ta'lim muassasalarining keng tarmog'ini yaratish zaruriyatini belgilab berdi. Ushbu muassasalar maktab va madrasalar sifatida faoliyat yuritgan. Madrasalarning paydo bo'lishi 7–8-asrlarga to'g'ri keladi. Ular dastlab Arab xalifaligi hududida vujudga kelgan va tez orada islomiy bilimlarni o'rgatuvchi markazlarga aylangan [1].

Oliy musulmon ta'limi madrasalarda olingan. Bu yerda talabalarga ilohiyot, shariat qonunlari, arab grammatikasi va tilini o'rgatish bilan bir qatorda, dunyoviy fanlar ham o'rgatilgan. Ular qatoriga fiqh (fiqh), mantiq (mantiq), matematika (riyaziyat), algebra (al-jabr), geometriya (xandasa), astronomiya (ilm-i hayya), tibbiyot (tibbiyot), tarix (tarix), geografiya (jugrafiya), adabiyot va poetika (ilm-i aruz) kirgan.

Turli tarixiy bosqichlarda ushbu dunyoviy fanlar madrasalarning o'quv dasturlarida turli darajada kiritilgan. Jumladan, buyuk Imom Al-Buxoriy o'zining "Al-Jomi as-Sahih" asarida (Ishonchli hadislar to'plami) Qur'oni karimning qoidalari orqali ilmiy bilimlarni rivojlantirish zarurligiga e'tibor qaratgan. Unda Alloh taolo: *"Iymon keltirgan va ilm egasining qadr-qimmatini ko'taradi – axir, Alloh taolo undan ilmni oshirishni so'rashni buyurgan"* [2], degan.

Al-Buxoriyning fikricha, Alloh taoloning ilmi cheksiz bo'lganidek, ilmning o'zi ham chegarasizdir, ya'ni ilmiy kashfiyotlar imkoniyatlari cheklanmagan [3]. Bu bayonot, madrasalarda dunyoviy fanlarni o'rganishga hech qanday diniy to'siq yo'qligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turkiston o'lkasidagi madrasalar XIX asr oxiri va XX asr boshlarida ma'rifat tarqatishning asosiy maskanlaridan biri hisoblangan. Bu davrda madrasalar holatini o'rganish jarayonida bir qancha olimlar tomonidan muhim ilmiy ishlar amalga oshirilgan.

Masalan, A.A. Semenov Turkiston madrasalarining tuzilishi va ularning ijtimoiy hayotdagi o'rnini chuqur o'rgangan. U o'z tadqiqotlarida madrasalarda tahsil olayotgan talabalar soni, o'qitiladigan fanlar va ta'lim usullariga alohida e'tibor qaratgan. Uning fikriga ko'ra, madrasalar asosan diniy bilimlarni o'rgatishga qaratilgan bo'lsa-da, ayrim fanlarni o'qitish orqali ijtimoiy-ma'rifiy rivojlanishga hissa qo'shgan.

Shuningdek, V.V. Barthold o'zining ishlarnalarida madrasalar faoliyatining tarixiy asoslarini tahlil qilgan. Barthold Turkiston madrasalari qadimdan diniy ta'limning markazi bo'lib kelganini ta'kidlab, ularning asrlar davomida mintaqa ma'rifiy hayotidagi ahamiyatini ko'rsatgan. Ayniqsa, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida madrasalarda islohotlarning zarurligi borasidagi qarashlari dolzarb ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Turkiston o'lkasidagi madrasalar holatini o'rganishda tarixiy hujjatlar, arxiv ma'lumotlari va mavjud ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Ularning mazmuni qiyosiy-analitik usulda o'rganilib, madrasalarning tuzilishi, ta'lim jarayonlari va ularning ijtimoiy hayotdagi roli haqida ilmiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

16-asrdan boshlab O'rta Osiyoda ilmiy bilimlarning rivojlanishi og'ir ahvolga tushib qoldi. Bu davrda Ulug'bek va uning hamkasbi Ali Qushchi kabi buyuk olimlarning ilmiy faoliyati davom etmadi. Savdo yo'llarining asosiy yo'nalishi o'zgarishi natijasida O'rta Osiyo shaharlarining janubiy markazlar bilan asrlar davomida saqlanib kelgan savdo-iqtisodiy aloqalari zaiflashdi. 17-asrning birinchi yarmidan boshlab O'rta Osiyoda feodal jamiyatning orqada qolishi va tanazzulga yuz tutishi tobora yaqqol namoyon bo'la boshladi. Bu davr O'rta Osiyoga tutash hududlarda mutafakkirlarning ilg'or g'oyalari o'zaro ta'sirining asta-sekin zaiflashishi bilan tavsiflanadi. Bu esa feodal jamiyat ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayotining ma'lum darajada pasayishi bilan izohlanadi. Shuningdek, Markaziy Osiyoning qo'shni davlatlarga siyosiy va ma'naviy ta'sir doirasi ham birmuncha cheklangan edi.

16–19-asrlar davri ilmiy taraqqiyot uchun unchalik qulay bo'lmagan. Jamiyatning madaniy hayoti nufuzli musulmon ruhoniylarining eng konservativ qismining kuchli ta'siri ostida bo'lib, bu holat dunyoviy fanlarning rivojlanishini rag'batlantirmagan. Umumiy tendensiyaga ko'ra, madrasalarning roli ham o'zgarib bordi. Agar ilk va rivojlangan o'rta asrlarda madrasalar "ilm beshigi" hisoblangan bo'lsa, XIX asrga kelib ular asta-sekin o'z nufuzini yo'qotib, mahalliy va mintaqaviy ahamiyatga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlaydigan ta'lim muassasalariga aylangan.

Milliy istiqloq g'oyasi kurashchisi va Turkiston jadidlari yetakchisi muftiy Mahmudxo'ja Behbudiy jaholatni qoralar ekan, shunday degan edi: "Tinchlikda yashash uchun dunyoviy ilmlar zarurdir, aks holda ilm boshqalar tomonidan oyoq osti qilinadi" [4].

O'rta Osiyo davlatlari hududi Rossiya tomonidan bosib olinib, katta qismi Turkiston umumiy hukumati (1886-yildan — Turkiston o'lkasi) tarkibiga kiritilganidan keyin ta'lim-tarbiya masalalari

mustamlaka hokimiyati vakolatiga kira boshladi. 1875-yilda Turkiston general-gubernatorligi huzurida Rossiya Xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunuvchi O'quv yurtlari boshqarmasi tashkil etildi.

Mustamlaka ma'muriyatining o'zbek va boshqa Turkiston xalqlariga nisbatan ta'lim-tarbiya sohasida olib borgan siyosati o'z mohiyatiga ko'ra mustamlakachilik xarakteriga ega edi. 1884-yildan boshlab viloyatda ochilgan rus millatiga mansub maktablar chor hukumati va viloyat ma'muriyati tomonidan mahalliy ma'muriyat kadrlari uchun avtokratiyaga "sodiq fuqarolar" tayyorlash maqsadida foydalanilgan [5]. 1890-yilgacha Turkiston o'lkasi maorif boshqarmasi diniy maktablar – maktab va madrasalarning ichki hayotiga "aralashmaslik" yoki "e'tibor bermaslik" siyosatini yuritgan [6]. Faqat 1890-yilda Turkiston o'lkasi xalq maktablari inspektori lavozimi joriy etilib, uning vazifasiga maktab va madrasalarga rahbarlik qilish kiritilgan [7]. Inspektor zimmasiga madrasalarning ichki hayotini, jumladan, ularning o'quv va xo'jalik qismlarini o'rganish vazifasi yuklatilgan. 1890–1895-yillarda viloyatda mavjud barcha madrasalar bo'yicha tadqiqot o'tkazilib, ularning ichki hayoti va moliyaviy boshqaruvning o'ziga xos xususiyatlari haqida batafsil ma'lumotlar yig'ilgan [8].

Turkiston o'lkasining Sirdaryo, Samarqand va Farg'ona viloyatlaridagi madrasalar haqida umumiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, madrasalarning asosiy qismi yirik shaharlar yoki kichik bozor qishloqlarida joylashgan edi. Kamdan-kam hollarda kichik qishloqlarda joylashgan madrasalar bundan mustasno edi. Yirik shaharlarning asosiy madrasalari odatda shaharning markazida yoki bozorga yaqin joyda joylashgan bo'lib, bu hudud ijtimoiy hayotning markaziy o'zagini ifodalagan. 19-asr oxiriga kelib, madrasalarning deyarli barchasi xususiy shaxslar tomonidan tashkil etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, madrasa qurilishi va uning ehtiyojlari uchun vaqf tashkil etish xayriya ishi ("savob") hisoblangan va barcha badavlat kishilar bu ishga jalb qilingan [9].

Farg'ona viloyatidagi madrasalar haqida keltirilgan xabarda hukmdorlar tomonidan qurilgan madrasalar haqida qiziqarli ma'lumotlar bor. Masalan, Narbutaxon Qo'qonda Mir nomi bilan mashhur madrasani, Umarxon esa Jomiy nomli madrasani qurdirdi. Muhammadalixon ikkita madrasa barpo etdi: biri katta toshdan qurilgan bo'lib, butun Farg'ona va Sirdaryo viloyatlaridagi eng yirik madrasa hisoblangan; ikkinchisi esa Marg'ilon tumanidagi Quva qishlog'ida joylashgan kichik madrasa edi. Shuningdek, Xudoyorxon tomonidan uchta madrasa qurilgani qayd etilgan [10][11].

Xabarlariga ko'ra, madrasalar odatda o'z nomlarini ularni asos solgan shaxs, joylashgan hudud yoki ushbu madrasani restavratsiya qilgan shaxs nomi bilan olgan. Madrasalarda vaqf tashkil etishda bir qancha qoidalar amal qilgan: vaqfni madrasa asoschisi, bu ishga aloqador bo'lmagan shaxs yoki davlat oliy hokimiyati vakili tashkil qilishi mumkin edi [12].

Madrasalarda quyidagi amaldorlar faoliyat yuritgan:

- Mudarrislar – madrasa muallimlari.
- Mutavali – xo'jalik bo'limi mudiri va vaqf mulki boshqaruvchisi.
- Imomlar – madrasada joylashgan masjidning ruhoniylari.
- Muazzinlar – azonga chaqiruvchilar.
- Mukarrirlar – tarbiyachilar.

Madrasaning talabalari uch sinfga bo'lingan: katta (ala), o'rta (ausat) va kichik (adna) [13].

Hisobotda ta'kidlanganidek, O'rta Osiyoda mustaqil davlatlar mavjud bo'lgan davrda o'qituvchi va xo'jalik bo'limi boshlig'i lavozimlariga tayinlashlar shaxsan xon yoki madrasa joylashgan viloyat hokimi tomonidan amalga oshirilgan [14]. Xonliklarning Rossiya tomonidan bosib olinishi bilan bu lavozimlarga tayinlash viloyat hokimligi vakolatiga o'tdi. Rasmiy Rossiya hukumati Turkiston konfessiyaviy maktablariga nisbatan olib borgan siyosatning ta'siri madrasalarning umumiy ahvolda salbiy oqibatlar keltirib chiqardi. Jumladan, vaqf mulklarini mutavalliyalar yoki ta'lim muassasasiga aloqasi bo'lmagan shaxslar tomonidan o'g'irlash holatlari qayd etilgan [15]. Bundan tashqari, viloyat ma'muriyati madrasalar mulkidan foyda olish imkoniyatini o'z manfaatlarini yo'lida qo'llagan. Samarqand viloyatidagi madrasalarning ahvoli to'g'risidagi hisobotda vaqf mablag'lari ehtiyojlar uchun emas, balki Samarqand shahrining Rossiya qismini qurish uchun ishlatilgani qayd etilgan [16].

Madrasalarning ichki hayoti va faoliyatiga oid tahlillarda ko'plab suiiste'molliklar aniqlangan. Xususan, madrasada o'qish kursini tamomlamagan shaxslar hujralarni noqonuniy sotgan, bu joylarni "turargoh" sifatida ishlatgan. Stipendiyalar ajratilishida tartib buzilgan, ba'zi binolar antisanitariya holatida bo'lgan [17].

Madrasaning ta'lim qismiga oid ma'lumotlarga ko'ra, to'liq o'qish kursini tamomlash muddati aniq belgilangan emas edi. Kurslar bo'limlarga bo'lingan bo'lib, har bir bo'limda ma'lum miqdordagi kitoblar qamrab olingan. Talabalarning vazifasi kitoblarni nafaqat o'qish, balki ularning mazmunini puxta o'zlashtirish edi. Hisobotda keltirilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra:

- Yiliga maktab haftalari – 30;
- Yiliga maktab kunlari – 120;
- Haftasiga maktab kunlari – 4 (shanba, yakshanba, dushanba, seshanba);
- Darslar o'tilmagan kunlar – Ramazon va Qurbon hayitlari, ro'za kunlari va may o'rtalaridan sentabr boshigacha bo'lgan dam olish davri;
- Haftasiga dars soatlari – 6;
- Yiliga umumiy dars soatlari – 180 [18].

Sirdaryo viloyatidagi madrasalar haqidagi hisobotda o'quv dasturining tuzilishi haqida ma'lumot keltirilgan. Madrasaning to'liq kursi uch bo'limdan iborat bo'lib, birinchi bo'lim grammatika fanlariga bag'ishlangan. Bu bosqichda talabalar arab tili etimologiyasi va sintaksisi bilan tanishar, "Kofia" grammatik darsligi va unga sharhlarni o'rganar edi [19]. Grammatika bo'limini tugatgandan so'ng kurs ikki fakultetga – umumta'lim ("mushkilyot") va huquq ("masala") bo'limlariga bo'lingan [20].

Umumta'lim kursida o'rganilgan fanlar:

- "Tamsiya" – mantiq;
- "Hashiya" – mantiq bo'yicha sharhlar;
- "Tahzib" – dialektika;
- "Akaid" – aqidashunoslik;
- "Hikmat-ul-ayn" – metafizika, munajjimlik va kosmografiya;
- "Tafsir" – Qur'on tafsir va sharhlari [21].

Huquq kursida o'rganilgan fanlar:

- "Fiqhi-qaydaniy" – shartli va shartsiz majburiylik qoidalari;
- "Muxtasar-ul-vaqiya" va "Sharh-ul-vaqiya";
- "Hidaya-i sharif" – shar'iy qonunlar to'plami [22].

Madrasa kursi yuqorida sanab o'tilgan kurslardan tashqari, arifmetikaning to'rt qoidasi, figuralar sohalarini o'lchash, geografiya, tibbiyot va Sharq tarixini ham o'z ichiga olgan.

Mazkur ma'lumotlar madrasalardagi kurslarda dunyoviy fanlar qisqartirilgan, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Bu fikrni tasdiqlash uchun Buxoro jadidchiligidan eng ko'zga ko'ringan namoyandasi Abdurauf Fitratning "Bayonoti soyehi hindi" ("Hind sayyohi qissasi") asaridagi so'zlarini keltirishimiz mumkin. Fitrat Buxorodagi ta'lim tizimini tavsiflab shunday degan: "Butun dunyoga ilmiy tafakkur, madaniyat va maorif vatani sifatida shuhrat qozongan Buxoro, eng yuksak ilmiy salohiyatga ega, madaniyat sohasida yuksak yutuqlarga erishgan, ilm-fan olamining umumiy uyini, ilg'or rivojlanish uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan umumbashariy ta'lim auditoriyasini o'zida mujassam etgan. Ammo u haqiqiy jaholat maskaniga aylangan, qashshoqlik va xorlikning quliga aylanib qolgandir." [23]

Fitrat madrasa hayotiga xos bo'lgan illatlarni, jumladan, sxolastikaning hukmronligi, matn yodlashga haddan tashqari e'tibor qaratish, hujra sotish va mudarrislar uchun joylarni pul evaziga taqsimlash kabi amaliyotlarni tanqid qilgan [24].

Turkiston o'lkasidagi konfessiyaviy maktablarning ahvolini baholashda Rossiyaning rasmiy ma'ruzalarida subyektivlik mavjud bo'lishi mumkinligini hisobga olsak-da, jadidlarning milliy-taraqqiyparvar, ma'rifiy harakati eski ta'lim tizimini isloh qilish zaruriyatini tasdiqlaydi. Fitrat va jadidchilik harakatining boshqa vakillari G'arbdan o'rganishni, eng yangi ilmiy-texnik bilimlar sohasidagi yutuqlarni qo'llashni zarur deb hisoblaganlar. Fitrat shunday degan edi: "Agar buxoroliklar xudo bergan ilm ne'matlaridan foydalanmasalar, Buxoroning boyliklarini mamlakatni egallab olgan, ammo ilmga ega bo'lgan begonalar egallaydi" [25]. Fitratning bu so'zlari nafaqat Buxoroga, balki butun O'rta Osiyoga tegishlidir.

Yana bir muhim savol Turkiston o'lkasida mavjud bo'lgan madrasalar soni bilan bog'liq. Biz ikkita statistik jadval topdik, ammo ular faqat viloyatning ikki qismi – Samarqand va Farg'ona viloyatlariga oid ma'lumotlarni o'z ichiga oladi (1,2-jadval).

1-jadval. O'tgan asrda Samarqand viloyatidagi madrasalar soni[26].

Manzil	Madrasa soni	Talabalar soni
Samarqand shahri	26	712
Samarqand tumani	7	159
Jizzax shahri	2	Belgilanmagan
Jizzax tumani	1	15
Kattaqo'rg'on shahri	1	47
Kattaqo'rg'on tumani	1	25
Jami	38	958

2-jadval. O'tgan asrda Farg'ona viloyati dagi madrasalar soni[28].

	Joylashuv nuqtasi	Madrasalar soni
1.	Farg'ona shahri	95
2.	Farg'ona tumani	29
3.	Qo'qon shahri	34
4.	Qo'qon tumani	7
5.	Marg'ilon shahri	28
6.	Marg'ilon tumani	8
7.	O'sh shahri	5
8.	O'sh tumani	2
9.	Andijon shahri	16
10.	Andijon tumani	8
11.	Namangan shahri	12
12.	Namangan tumani	4
	Jami	248

V.P. Nalivkinning "Avval va hozirdagi mahalliy aholi" asarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 1900-yilda Turkiston o'lkasining uch viloyatida – Samarqand, Sirdaryo va Farg'onada 313 ta madrasa faoliyat yuritgan bo'lib, ularda 7502 nafar talaba ta'lim olgan [28]. Ushbu raqamlar madrasalarning musulmon ta'lim tizimidagi o'rnini va qamrovini tasvirlaydi.

Konfessiyaviy maktablarning o'quv jarayoni va dasturlaridagi kamchiliklarga qaramay, ular ta'lim va tarbiyaviy munosabatlarda ma'lum bir ijobiy rol o'ynagan. Ayniqsa, jadidchilik harakatining bo'lajak vakillari asosan madrasalarda ta'lim olganligini unutmash lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Markaziy Osiyoda musulmon ta'limining tashkiliy tizimi asrlar davomida shakllanib, turli tarixiy bosqichlarda davlat qurilishi va jamiyat rivojlanishiga xizmat qilgan. Ushbu tizim jamiyatning ma'naviy-axloqiy salohiyatini qo'llab-quvvatlagan, insoniyatning turli sohalarida izchil rivojlanishni ta'minlagan.

Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim va ilm-fan sohasida komillik yo'lidan dadil bormoqda. Bu jarayonda jahonshumul qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning quyidagi so'zlari dolzarbligini yo'qotmaydi: "Zamonlar sarmallari cheksiz, ketma-ket avlodlar faqat zinadan zinapoyaga ko'tarilishadi. Har bir avlod o'zining to'plangan tajribasini keyingi avlodga o'tkazadi, bu esa uni kelajakda rivojlantiradi va boyitadi" [29].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбек совет энциклопедияси. Тошкент, 1975. С. 508–509.
2. Бабаханов Ш.З. Бухари и его место в истории ислама. // Хайруллаев М.М. Из истории общественно-философской мысли и вольнодумия в Средней Азии. Ташкент, 1991. С. 27.
3. Бехбуди М. Эhtiежи миллат. Самарканд, 1913. № 26. // Цит. по: Курбанов Ш. Мечта о совершенном поколении. Ташкент, 1999. С. 89.
4. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане /1865–1924 гг./ М., 1960. С. 270.
5. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования... С. 253.
6. Алимова Д.А. Бухара конца XIX – начала XX века и зарождение джадидизма. // Общественные науки в Узбекистане, 1997. № 9–11. С. 88.
7. Сведения о состоянии туземных мадрасах Самаркандской области в 1892. ЦГА РУз. Ф. И-181, оп.1, д.24, л.43. Таблица.
8. Сведения о состоянии туземных мадраса Ферганской области в 1891/92 У.Г. ЦГА РУз. Ф. И-47, оп.1, д.328, л. 1а.
9. Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. Ташкент, 1913. С. 32.
10. Курбанов Ш. Мечта о совершенном поколении. Ташкент, 1999. С. 100.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

